

Pengembangan Aplikasi Interaktif Pengenalan Pakaian Adat Indonesia Berbasis Android Untuk SD

Isnandar Agus¹, Rifqa Hanum Fadillah*²

^{1,*2}Jurusan Teknik Informatika, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Bandar Lampung, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: rifqahanum.2211010002@mail.darmajaya.ac.id

Abstrak

Meningkatnya kebutuhan akan media pembelajaran yang menarik dan interaktif untuk mengenalkan kebudayaan nasional kepada siswa sekolah dasar menjadi latar belakang penelitian ini. Proses pembelajaran mengenai pakaian adat Indonesia yang selama ini disampaikan melalui buku teks dinilai kurang efektif dalam menarik minat belajar siswa. Penelitian ini bertujuan mengembangkan aplikasi pembelajaran interaktif berbasis Android untuk membantu siswa mengenal pakaian adat Indonesia secara visual dan menyenangkan. Aplikasi dikembangkan menggunakan Construct 2 dengan metode Multimedia Development Life Cycle (MDLC) yang terdiri dari enam tahap, yaitu konsep, desain, pengumpulan materi, perakitan, pengujian, dan distribusi. Hasil pengujian sistem menggunakan metode Black Box menunjukkan seluruh fitur aplikasi berfungsi dengan baik tanpa kesalahan. Selain itu, hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan rata-rata nilai sebesar 13 poin setelah penggunaan aplikasi. Hasil tersebut membuktikan bahwa aplikasi ini efektif sebagai media pembelajaran tambahan karena mampu meningkatkan motivasi, pemahaman, serta keterlibatan siswa dalam mengenal keragaman budaya Indonesia melalui tampilan digital interaktif.

Kata kunci—Android, Black Box Testing, MDLC, Media Pembelajaran Interaktif, Pakaian Adat Indonesia

Abstract

The increasing demand for engaging and interactive learning media to introduce national culture to elementary school students serves as the background of this research. Conventional methods relying on textbooks are considered less effective in attracting students' interest in learning about traditional clothing. This study aims to develop an Android-based interactive learning application that helps students recognize Indonesian traditional attires in a visual and enjoyable way. The application was developed using Construct 2 by applying the Multimedia Development Life Cycle (MDLC) method, which consists of six stages: concept, design, material collecting, assembly, testing, and distribution. System testing using the Black Box method confirmed that all features work properly without errors. Furthermore, pre-test and post-test results indicated an average score improvement of 13 points after using the application. These findings demonstrate that the application is effective as a supplementary learning medium that enhances

students' motivation, understanding, and engagement in exploring Indonesia's cultural diversity through interactive digital visuals.

Keywords—*Android, Black Box Testing, Interactive Learning Media, MDLC, Indonesian Traditional Clothing*

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital di era modern telah membawa pengaruh signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Proses pembelajaran kini tidak lagi terbatas pada ruang kelas dan buku teks, tetapi mulai bergeser menuju pemanfaatan teknologi yang lebih interaktif dan fleksibel. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, transformasi digital menjadi prioritas pemerintah melalui kebijakan Merdeka Belajar, yang mendorong guru dan siswa untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan teknologi sebagai sarana pembelajaran [1]. Oleh karena itu, kemampuan mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran menjadi sebuah kompetensi esensial yang harus dikuasai oleh para pendidik di abad ke-21.

Pada jenjang sekolah dasar, inovasi pembelajaran berbasis digital memiliki potensi besar dalam meningkatkan minat belajar siswa [2]. Anak-anak di usia sekolah dasar cenderung memiliki rasa ingin tahu tinggi, menyukai aktivitas visual, dan lebih mudah terlibat dalam kegiatan yang bersifat interaktif [3]. Namun kenyataannya, banyak proses pembelajaran di sekolah dasar yang masih menggunakan metode konvensional. Hal ini terlihat jelas pada pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), terutama dalam materi pengenalan pakaian adat Indonesia. Media yang digunakan umumnya berupa buku teks atau penjelasan lisan dari guru. Pendekatan seperti ini seringkali membuat siswa cepat bosan karena kurang menarik dan tidak memfasilitasi keterlibatan aktif mereka dalam proses pembelajaran.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara karakteristik siswa masa kini yang dekat dengan teknologi digital dan metode pembelajaran yang masih tradisional. Jika hal ini dibiarkan, siswa berpotensi kehilangan minat terhadap pembelajaran budaya nasional dan kurang memahami keberagaman budaya Indonesia yang seharusnya menjadi bagian penting dari pembentukan karakter [4]. Oleh karena itu, diperlukan inovasi media pembelajaran yang mampu menghubungkan nilai-nilai budaya dengan pendekatan digital yang menarik dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Pemanfaatan *game* edukasi atau permainan edukatif telah menjadi alternatif populer dalam ranah pembelajaran. Melalui penerapan pendekatan *game-based learning*, peserta didik dapat memperoleh pengetahuan sembari berpartisipasi aktif dalam aktivitas bermain, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih atraktif dan bermakna. Kajian faktual menunjukkan bahwa penggunaan *game* edukasi berkorelasi positif dengan peningkatan motivasi belajar, keterlibatan peserta didik, serta efektivitas pemahaman konsep dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Sebagai ilustrasi, penelitian [5][6], mengindikasikan bahwa media pembelajaran berbasis *Augmented Reality* dan *Android* efektif dalam memfasilitasi pengenalan pakaian adat Indonesia pada peserta didik. Kendati demikian, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menitikberatkan pada aspek visual, dengan optimalisasi desain antarmuka dan pengalaman pengguna (*user experience*) yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan karakteristik kognitif anak usia sekolah dasar.

Beberapa penelitian sebelumnya juga telah menggunakan Construct 2 dalam pengembangan media pembelajaran interaktif, seperti pada materi aritmetika sosial di jenjang SMP [7] dan keragaman budaya siswa sekolah dasar [8], yang terbukti meningkatkan motivasi serta keterlibatan siswa dalam proses belajar. Selain itu, penelitian [9] dari Jurnal TEKNIKA menunjukkan bahwa *game* edukasi berbasis *Android* dapat meningkatkan minat belajar siswa melalui tampilan visual yang interaktif dan mudah dioperasikan. Namun, penelitian yang memanfaatkan Construct 2 secara spesifik untuk pembelajaran budaya, khususnya pengenalan pakaian adat Indonesia, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi dalam

menghadirkan inovasi media pembelajaran berbasis game yang kontekstual dan sesuai karakteristik siswa sekolah dasar.

Construct 2 merupakan sebuah game engine berbasis HTML5 yang memfasilitasi pengembangan game 2D melalui sistem drag-and-drop tanpa memerlukan kemampuan pemrograman tingkat lanjut. Platform ini ideal untuk menciptakan media pembelajaran berbasis game yang interaktif, ringan, dan mudah dijalankan pada berbagai perangkat digital [10].

Sebagai respons terhadap kebutuhan media pembelajaran yang relevan, penelitian ini mengimplementasikan platform pembelajaran digital berbasis *game* menggunakan Construct 2, berfokus pada pengenalan pakaian adat Indonesia. Media ini didesain untuk memberikan pengalaman belajar yang interaktif, menyenangkan, dan kontekstual, selaras dengan tahap perkembangan kognitif siswa sekolah dasar. Penelitian ini mengintegrasikan pendekatan *game-based learning* dan prinsip desain pengalaman pengguna (*user experience*) untuk menciptakan antarmuka, navigasi, serta alur permainan yang intuitif, sesuai dengan pola pikir dan preferensi belajar anak-anak.

Keterbaruan dari penelitian ini terletak pada pemanfaatan Construct 2 dalam pengembangan media edukatif yang tidak hanya menampilkan materi pakaian adat, tetapi juga menghadirkan fitur permainan mencocokkan pakaian adat dengan karakter tokoh dalam aplikasi. Fitur interaktif ini bertujuan melatih daya ingat visual, meningkatkan keterlibatan, serta menumbuhkan rasa ingin tahu siswa terhadap keragaman budaya Indonesia. Selain itu, efektivitas aplikasi ini dievaluasi melalui pengujian pre-test dan post-test untuk melihat peningkatan pemahaman siswa setelah menggunakan aplikasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan media pembelajaran digital yang interaktif dan adaptif terhadap karakteristik siswa sekolah dasar.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan pengembangan multimedia. Tujuan utama penelitian adalah merancang dan mengimplementasikan media pembelajaran interaktif pengenalan pakaian adat Indonesia bagi siswa sekolah dasar. Model pengembangan yang digunakan yaitu Multimedia Development Life Cycle (MDLC), karena mampu menggambarkan tahapan pengembangan aplikasi multimedia secara sistematis. Model ini terdiri atas enam tahap, yaitu *concept*, *material collecting*, *design*, *assembly*, *testing*, dan *distribution* [11].

2.1 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh kebutuhan dan masukan yang relevan terhadap perancangan media pembelajaran. Adapun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi, dilakukan di SDN 2 Sawah Brebes untuk mengetahui kondisi pembelajaran serta media yang digunakan guru dalam mengenalkan pakaian adat Indonesia.
2. Wawancara, dilakukan dengan guru kelas V untuk memperoleh informasi terkait kesulitan penyampaian materi dan kebutuhan media yang lebih menarik.
3. Studi pustaka, digunakan untuk mengumpulkan teori pendukung mengenai media pembelajaran interaktif, karakteristik siswa sekolah dasar, serta penerapan *Construct 2* dalam pengembangan multimedia pendidikan.

2.2 Metode Pengembangan

Model pengembangan yang diterapkan pada penelitian ini adalah *MDLC* (*Multimedia Development Life Cycle*). Tahapan model *MDLC* yang diimplementasikan dapat dilihat pada Gambar 1, yang menunjukkan alur kegiatan dari proses analisis kebutuhan hingga evaluasi hasil belajar siswa.

Gambar 1 Multimedia Development Life Cycle

2.2.1 Tahap Konsep

Tahap konsep bertujuan untuk menentukan ide dasar, sasaran pengguna, serta arah pengembangan aplikasi [12]. Observasi di sekolah dasar menunjukkan bahwa pemahaman siswa tentang pakaian adat Indonesia masih terbatas akibat media pembelajaran yang monoton dan kurang interaktif. Untuk mengatasi hal ini, dikembangkan aplikasi pembelajaran multimedia interaktif yang menarik dan mudah dipahami oleh anak-anak [13]. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk membantu siswa mengenal berbagai pakaian adat Indonesia secara menyenangkan melalui kombinasi teks, gambar, suara, dan permainan sederhana. Sasaran pengguna adalah siswa kelas V sekolah dasar, sedangkan guru dapat memanfaatkannya sebagai media bantu pembelajaran.

Secara fungsional, aplikasi menyediakan Halaman utama, menu utama, halaman materi, kuis interaktif, dan permainan edukatif yang saling terhubung dengan navigasi sederhana serta umpan balik berupa skor. Dari sisi non-fungsional, aplikasi dirancang dengan tampilan yang menarik, mudah digunakan, berjalan lancar di perangkat Android, serta dapat diakses secara offline untuk mendukung pembelajaran di berbagai kondisi.

2.2.2 Tahap Material Collecting

Tahap ini melibatkan proses pengumpulan berbagai aset dan material yang diperlukan dalam pengembangan aplikasi, seperti gambar pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia, musik latar untuk memperkaya suasana pembelajaran, serta materi teks yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa sekolah dasar. Selain itu, elemen grafis dan ikon interaktif juga dirancang untuk meningkatkan daya tarik visual aplikasi dan memperkuat interaktivitas pengguna. Jenis aset multimedia beserta fungsi dan keterangannya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 *Material Collecting*

Asset	Fungsi	Keterangan
Gambar pakaian adat Indonesia	Sebagai visual utama pada halaman materi pembelajaran untuk mengenalkan pakaian adat dari berbagai provinsi	Dikumpulkan dari sumber gambar bebas hak cipta dan disesuaikan ukuran tampilannya
Asset desain aplikasi	Sebagai visualisasi antarmuka (user interface) agar tampilan aplikasi lebih menarik dan mudah digunakan	Dibuat menggunakan Canva
Asset kuis dan permainan	Sebagai elemen interaktif pada fitur kuis dan game mencocokkan pakaian adat	Dirancang dan diimplementasikan menggunakan Construct 2

Lagu pengiring (background music)	Berfungsi menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menarik dan tidak membosankan.	Menggunakan musik bebas hak cipta dengan tempo lembut dan ceria
-----------------------------------	--	---

2.2.3 Tahap Design

Tahap desain memegang peranan sentral dalam pengembangan aplikasi, karena menentukan alur kerja sistem dan interaksi pengguna [14]. Pada tahap ini, fokus diberikan pada perancangan tampilan aplikasi, termasuk *use case diagram*, struktur navigasi, dan pembuatan *storyboard*.

2.2.3.1 Use Case Diagram

Struktur navigasi digunakan untuk menyajikan informasi dalam aplikasi serta menggambarkan hubungan antarhalaman seperti menu utama, materi, kuis, dan permainan[15]. Struktur ini berfungsi sebagai panduan dalam alur interaksi pengguna agar navigasi berjalan teratur dan mudah dipahami oleh siswa. Rancangan struktur navigasi aplikasi secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2 Use Case Diagram

2.2.3.2 Struktur Navigasi

Struktur navigasi pada aplikasi dirancang untuk mempermudah pengguna dalam mengakses setiap fitur yang tersedia [16]. Struktur ini berfungsi sebagai panduan alur interaksi antara pengguna dan sistem, yang menunjukkan hubungan antarhalaman seperti menu utama, materi, kuis, dan game. Melalui struktur ini, pengguna dapat berpindah dari satu fitur ke fitur lainnya secara teratur dan efisien, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih terarah dan mudah dipahami. Rancangan struktur navigasi aplikasi secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3 Activity Diagram

2.2.3.3 Rancangan User Interface (UI)

Storyboard adalah serangkaian sketsa berurutan yang dirancang untuk merepresentasikan narasi visual kompleks. Sketsa-sketsa ini diintegrasikan dengan elemen-elemen yang lazim dalam aplikasi multimedia, seperti film dan animasi, untuk memberikan gambaran komprehensif tentang alur cerita [17]. Secara esensial, *storyboard* berfungsi sebagai deskripsi terperinci dari aspek visual dan audio pada setiap adegan atau bingkai, yang sering kali disajikan dalam format tabular untuk kejelasan dan organisasi. Hasil rancangan *storyboard* yang menunjukkan alur tampilan aplikasi dapat dilihat pada Gambar 4 dan Gambar 5.

NO	Visual	Keterangan
1.		<p>Pada HalamanUtama terdapat tombol "Mulai" yang berarti menuju ke menu utama.</p>
2.		<p>Pada Menu Utama terdiri dari materi, kuis, games.</p>
3.		<p>Tampilan materi yang menjelaskan mengenai pakaian adat</p>

Gambar 4 Activity Diagram *Storyboard* Halaman Utama, Menu, dan Materi

NO	Visual	Keterangan
4.		Pada Halaman Kuis terdapat kuis pilihan ganda.
5.		Pada Menu Game ada game drag and drop pakaian adat.

Gambar 5 Storyboard Halaman Kuis dan Permainan

2.3 Evaluasi Pengguna

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas aplikasi sebagai media pembelajaran interaktif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pakaian adat Indonesia. Pengujian dilakukan terhadap 10 siswa kelas V SDN 2 Sawah Brebes sebagai responden.

Metode evaluasi menggunakan *pre-test* dan *post-test*, yang masing-masing terdiri atas 10 soal pilihan ganda berbasis materi yang disajikan dalam aplikasi. *Pre-test* diberikan sebelum penggunaan aplikasi untuk mengukur tingkat pengetahuan awal siswa, sedangkan *post-test* dilakukan setelah proses pembelajaran menggunakan aplikasi.

Nilai hasil tes dianalisis menggunakan perbandingan rata-rata untuk mengukur peningkatan pemahaman siswa. Persentase peningkatan dihitung dengan Rumus (1).

$$P = \frac{(X_2 - X_1)}{X_1} \times 100\% \quad (1)$$

Keterangan:

X_1 = Nilai rata-rata pre-test

X_2 = Nilai rata-rata post-test

P = Persentase peningkatan hasil belajar siswa

Hasil perhitungan digunakan untuk mengetahui sejauh mana aplikasi mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk mendukung hasil pengamatan pada tahap uji coba pengguna.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Penelitian ini menghasilkan aplikasi multimedia interaktif yang berperan sebagai media pembelajaran untuk mengenalkan pakaian adat Indonesia kepada siswa sekolah dasar. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan Construct 2 dan kompatibel dengan perangkat Android.

3.2 Implementasi Program

Tahap ini merupakan proses implementasi dari seluruh rancangan desain ke dalam bentuk aplikasi nyata menggunakan *Construct 2*. Pada tahap ini, setiap elemen multimedia seperti gambar pakaian adat, teks deskripsi, efek suara, serta tombol navigasi interaktif digabungkan ke dalam satu proyek aplikasi. Penyusunan logika interaksi dilakukan menggunakan sistem *event sheet* pada *Construct 2*, yang mengatur jalannya alur perpindahan halaman, efek suara, serta mekanisme kuis dan permainan.

Desain antarmuka pengguna (*User Interface/UI*) aplikasi “Pengenalan Pakaian Adat Indonesia” mempertimbangkan tahap awal perkembangan literasi dan adaptasi teknologi siswa sekolah dasar. Oleh karena itu, tampilan dibuat sederhana, penuh warna cerah, dan dilengkapi elemen visual yang menarik untuk memudahkan interaksi [18]. Selain itu, setiap komponen visual seperti tombol navigasi, ikon, dan karakter dibuat dengan ukuran yang proporsional agar mudah dikenali dan dioperasikan oleh anak-anak.

3.2.1 Tampilan Halaman Utama

Halaman utama merupakan tampilan awal aplikasi yang berfungsi menyambut pengguna dengan judul aplikasi dan tombol “Mulai” di bagian tengah layar. Desain halaman dibuat sederhana dan berwarna cerah agar mudah dipahami oleh siswa sekolah dasar. Tombol “Mulai” digunakan untuk mengarahkan pengguna ke halaman menu utama. Tampilan halaman utama aplikasi dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6 Halaman Utama

3.2.2 Tampilan Menu Utama

Halaman menu utama menampilkan tiga tombol navigasi utama, yaitu Materi, Kuis, dan Game. Ketiga tombol ini berfungsi sebagai akses menuju fitur pembelajaran sesuai kategori masing-masing. Desain halaman dibuat menarik dengan ikon berukuran besar agar mudah digunakan oleh siswa. Tampilan halaman menu utama dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7 Menu Utama

3.2.3 Tampilan Halaman Materi Pakaian Adat

Halaman materi menampilkan gambar pakaian adat dari berbagai provinsi di Indonesia beserta nama dan deskripsi singkatnya. Kombinasi warna cerah dan tata letak visual yang proporsional digunakan untuk memudahkan siswa mengenali setiap pakaian adat. Implementasi tampilan halaman materi ditunjukkan pada Gambar 8.

Gambar 8 Menu Materi Pakaian Adat

3.2.4 Tampilan Halaman Kuis

Halaman kuis berfungsi sebagai media evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Tampilan kuis berisi pertanyaan pilihan ganda dengan sistem penilaian otomatis dan umpan balik skor di akhir sesi. Contoh tampilan halaman kuis dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 9 Menu Kuis

3.3 Tahap Testing

Pengujian ini bertujuan untuk memverifikasi fungsionalitas aplikasi Pengenalan Pakaian Adat Indonesia sesuai dengan spesifikasi, serta kemampuannya dalam menyediakan pengalaman belajar interaktif dan menarik bagi siswa kelas V SD. Validasi fungsionalitas dilakukan melalui metode *Black Box testing* pada setiap menu aplikasi [19]. Hasil pengujian setiap komponen aplikasi disajikan pada Tabel 2, yang menunjukkan bahwa seluruh fungsi utama aplikasi dapat berjalan dengan baik sesuai rancangan.

Tabel 2 Hasil Pengujian *Black Box*

No	Pengujian	Inputan	Outputan	Hasil yang diperoleh
1	Tombol "Mulai" Pada Halaman Splash Screen	Klik Tombol Mulai	Masuk Ke Halaman Utama	Sesuai
2	Tombol "Materi" Pada Halaman Utama	Klik Tombol Materi	Masuk ke Halaman Materi	Sesuai
3	Tombol "Next" pada Halaman Materi	Klik Tombol Next	Masuk ke Halaman Materi Selanjutnya	Sesuai
4	Tombol "Home" pada Halaman Materi	Klik Tombol Home	Kembali ke Halaman Utama	Sesuai

5	Tombol "Quiz" pada Halaman Utama	Klik Tombol Quiz	Masuk ke Quiz	Sesuai
6	Tombol Pilihan Ganda A Pada soal ke 1-4	Klik Tombol A	Masuk ke soal selanjutnya	Sesuai
7	Tombol Pilihan Ganda B Pada soal ke 1-4	Klik Tombol B	Masuk ke soal selanjutnya	Sesuai
8	Tombol Pilihan Ganda C Pada soal ke 1-4	Klik Tombol C	Masuk ke soal selanjutnya	Sesuai
9	Tombol Pilihan Ganda A Pada soal ke 5	Klik Tombol A	Masuk ke Halaman Score Quiz	Sesuai
10	Tombol Pilihan Ganda B Pada soal ke 5	Klik Tombol B	Masuk ke Halaman Score Quiz	Sesuai
11	Tombol Pilihan Ganda C Pada soal ke 5	Klik Tombol C	Masuk ke Halaman Score Quiz	Sesuai
12	Tombol "Home" pada Halaman Quiz	Klik Tombol Quiz	Kembali ke Halaman Utama	Sesuai
13	Tombol "Kembali" pada Halaman Quiz	Klik Tombol Kembali	Kembali Ke Halaman Quiz	Sesuai
14	Tombol "Game" Pada Tampilan Utama	Klik Tombol Game	Masuk Ke Halaman Game	Sesuai
15	Menyelesaikan Semua Level Pada Halaman Games	Drag Pakaian Adat ke Arah Tubuh Karakter	Masuk ke Halaman Score Games	Sesuai
16	Tombol "Home" pada Halaman Game	Klik Tombol Home	Kembali ke Halaman Utama	Sesuai
17	Tombol "Kembali" pada Halaman Game	Klik Tombol Kembali	Kembali Ke Halaman Game	Sesuai

Selanjutnya, pengujian *Pre-Test* dan *Post-Test* dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2025 di SDN 2 Sawah Brebes dengan melibatkan 10 siswa kelas V. Tes awal (*Pre-Test*) diberikan sebelum siswa menggunakan aplikasi untuk mengetahui tingkat pemahaman awal mengenai pakaian adat Indonesia, sedangkan *Post-Test* diberikan setelah proses pembelajaran menggunakan aplikasi. Hasil menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata dari 71 pada *Pre-Test* menjadi 84 pada *Post-Test*, yang menunjukkan peningkatan pemahaman siswa sebesar 13 poin. Selain peningkatan nilai, observasi selama uji coba memperlihatkan bahwa siswa lebih antusias dan fokus selama pembelajaran berlangsung. Tampilan visual, suara latar, serta fitur interaktif seperti kuis dan permainan turut mendorong minat belajar siswa dan membantu mereka mengingat nama serta asal daerah pakaian adat Indonesia secara lebih menyenangkan dan efektif.

3.4 Tahap Distribution

Tahapan ini bertujuan untuk mendistribusikan aplikasi kepada siswa dan guru sekolah dasar dalam bentuk file APK berbasis Android. Aplikasi digunakan sebagai media pembelajaran tambahan yang dapat dijalankan secara offline untuk membantu proses belajar mengenal pakaian adat Indonesia.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan aplikasi media pembelajaran interaktif berbasis Android untuk mengenalkan pakaian adat Indonesia kepada siswa sekolah dasar. Aplikasi dikembangkan menggunakan Construct 2 dengan metode *Multimedia Development Life Cycle (MDLC)*. Hasil pengujian *Black Box* menunjukkan seluruh fitur berfungsi dengan baik, sedangkan hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan rata-rata nilai sebesar 13 poin, menandakan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap materi. Aplikasi ini terbukti efektif sebagai media pembelajaran tambahan yang menarik, interaktif, dan mudah digunakan. Pengembangan selanjutnya dapat difokuskan pada penambahan fitur narasi suara, kuis berbasis skor, serta perluasan materi budaya lain agar aplikasi lebih interaktif dan adaptif terhadap kebutuhan siswa.

5. SARAN

Berdasarkan hasil implementasi dan evaluasi media pembelajaran yang telah dilakukan, disarankan agar pengembangan selanjutnya menambah variasi pakaian adat dari lebih banyak daerah di Indonesia sehingga materi yang disajikan menjadi lebih lengkap dan representatif. Selain itu, media dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur kuis bertingkat atau sistem penilaian otomatis untuk membantu guru memantau hasil belajar siswa secara lebih efektif. Penelitian lanjutan juga perlu memperluas uji coba ke lebih banyak sekolah dasar agar efektivitas aplikasi dapat diuji pada konteks pembelajaran yang lebih beragam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan rasa hormat dan penghargaan yang tinggi, penulis menyampaikan terima kasih kepada Tim Redaksi Jurnal Teknik Politeknik Negeri Sriwijaya atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan, sehingga karya ini dapat terbit sebagai bentuk kontribusi dalam bidang ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. Muti, D. M. Hasyim, S. S. U. Ms, and S. Anwar, "Pemanfaatan Teknologi Pembelajaran Berbasis Augmented Reality sebagai Media Pembelajaran Interaktif Era Metaverse," *Innov. J. Soc. Sci. Res. Vol.*, vol. 4, pp. 5463–5474, 2024.
- [2] R. Elsen and R. Tazudin, "Implementasi Aplikasi Multimedia Interaktif Dalam Pembuatan Game Edukasi Pengenalan Perangkat Keras Komputer," *J. Algoritm.*, vol. 22, no. 1, pp. 480–490, 2025, doi: 10.33364/algoritma/v.22-1.1736.
- [3] M. Penelitian, "Aplikasi Mobile Learning Berbasis Android Untuk," vol. 1, pp. 28–36, 2021.
- [4] E. Rochmah, E. Labudasari, and N. Amalia, "Pengembangan Media Berbasis Teknologi Augmented Reality Bermuatan Wawasan Kebangsaan Pada Tokoh Kepahlawanan," *EduHumaniora | J. Pendidik. Dasar Kampus Cibiru*, vol. 11, no. 1, p. 10, 2019, doi: 10.17509/eh.v11i1.11489.
- [5] D. H. S. S. K. . M. M. .-B. Bong Ci Liong, "Perancangan Augmented Reality (AR) Berbasis Android Sebagai Media Pembelajaran Pakaian Adat Tradisional di Indonesia Untuk Anak Sekolah Dasar," *J. Inf. Syst. Technol.*, vol. 02, no. 01, p. 1, 2021, [Online]. Available: <https://journal.uib.ac.id/index.php/joint/article/view/4434>
- [6] A. T. Gunarsih, W. Hadi, and ..., "Implementasi Media Pembelajaran Interaktif Budaya Indonesia Berbasis Android:(Studi: TK Jombor 1 Sukoharjo)," *J. Penelit. ...*, vol. 1, no. 4, pp. 192–200, 2023, [Online]. Available: <https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JPSI/article/view/1136%0Ahttps://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JPSI/article/download/1136/1079>
- [7] Siti Anisah, "PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS ANDROID

- PADA MATERI ARITMETIKA SOSIAL MENGGUNAKAN PENDEKATAN SAINTIFIK BERBANTUAN SOFTWARE CONSTRUCT 2 DI KELAS VII SMP NEGERI 137 JAKARTA,” 2018.
- [8] F. A. Putri, “PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF MENGGUNAKAN CONSTRUCT 2 PADA MATERI KERAGAMAN BUDAYA SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR,” vol. 10, no. September, pp. 423–433, 2025.
- [9] F. A. Setiawan and O. M. Febriani, “Rancang Bangun Game Edukasi Matematika Dan TIK Berbasis Mobile Android Pada SMP N 1 Limau,” *Teknika*, vol. 18, no. 2, pp. 389–399, 2024.
- [10] M. F. Hanafi, S. Auliana, and M. Darip, “Pengembangan Aplikasi Pengenalan Buah-Buahan Sebagai Media Pembelajaran Di Sd Negeri Kragilan 3 Menggunakan Construct 2,” *INFOTECH J.*, vol. 11, no. 2, pp. 166–173, 2025, doi: 10.31949/infotech.v11i2.14918.
- [11] N. Suryana, N. Nugroho, and A. Munawir, “PERANCANGAN GAME APLIKASI MENYUSUN KATA PADA ANAK KELAS 1 DI SDN KOPI MENGGUNAKAN CONSTRUCT 2,” vol. 11, no. 2, pp. 257–263, 2025.
- [12] L. Setiyani, Y. Rostiani, and T. Ratnasari, “Analisis Kebutuhan Fungsional Sistem Informasi Persediaan Barang Perusahaan General Trading (Studi Kasus: PT. Amco Multitech),” *Owner*, vol. 4, no. 1, p. 288, 2020, doi: 10.33395/owner.v4i1.205.
- [13] S. Suherman, I. Afriantoro, and R. Rifendtia, “Media Pembelajaran Matematika Berbasis Animasi Menggunakan Stratch Programming dengan Metode Multimedia Development Life Cycle,” *J. Teknol. Inform. dan Komput.*, vol. 9, no. 2, pp. 1410–1423, 2023, doi: 10.37012/jtik.v9i2.1978.
- [14] A. Fifo, D. I. E. Yö, K. Cv, and M. Fikri, “Desain Dan Implementasi Sistem Informasi Pemesanan Berbasis,” vol. 11, no. 1, pp. 37–45, 2025.
- [15] Y. Heru Maulana, M. A. Pratama, and M. Darip, “Sistem Pemesanan Dan Pembayaran Booking Kamar Hotel Berbasis Qr Code,” *JATI (Jurnal Mhs. Tek. Inform.)*, vol. 9, no. 3, pp. 4530–4537, 2025, doi: 10.36040/jati.v9i3.13345.
- [16] M. Yansyah, M. Darip, and A. Sapaatullah, “Transformasi Digital Penerimaan Siswa Baru di SDN Ragas I Berbasis Framework Laravel,” *J. Ris. dan Apl. Mhs. Inform.*, vol. 6, no. 02, pp. 307–316, 2025, doi: 10.30998/jrami.v6i02.11176.
- [17] Rudianto, A. Sapaatullah, B. Rakhim Setya Permana, and M. Darip, “Implementasi Struktur Data Array dalam Sistem Perpustakaan Berbasis Web dengan Python Flask,” *Bul. Ilm. Inform. Teknol.*, vol. 3, no. 2, pp. 30–36, 2025, doi: 10.58369/biit.v3i2.91.
- [18] D. Nurfitrianda, S. Auliana, B. Rakhim Setya Permana, A. Rohman, and A. Munawir, “Pengembangan Aplikasi Pengenalan Huruf Hijaiyah Untuk Anak Kelas 1 Sdn Saruni 2 Pandeglang Berbasis Construct 2,” *JATI (Jurnal Mhs. Tek. Inform.)*, vol. 9, no. 1, pp. 913–917, 2024, doi: 10.36040/jati.v9i1.12417.
- [19] M. Darip, “Implementation of Round Robin Algorithm in Public Transportation Scheduling System at Pakupatan Terminal in Serang City-Indonesia,” *J. Sisfokom (Sistem Inf. dan Komputer)*, vol. 14, no. 2, pp. 238–243, 2025, doi: 10.32736/sisfokom.v14i2.2362.